

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4327695>

УДК 37

Гусева Н.Ю., Зимина Е.О.

Гусева Надежда Юрьевна, кандидат психологических наук, руководитель регионального ресурсного центра по организации сопровождения детей с РАС, ГБУДО НО «ЦППМСП». 603041, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Красных партизан, 8А литера Б. E-mail: gn-nglu@yandex.ru.

Зимина Екатерина Олеговна, педагог дополнительного образования регионального ресурсного центра по организации сопровождения детей с РАС, ГБУДО НО «ЦППМСП». 603041, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Красных партизан, 8А литера Б. E-mail: vedmaeoz@gmail.com.

Использование графического планшета в формировании навыков изобразительной деятельности у детей с расстройствами аутистического спектра

Аннотация. В статье описан опыт использования графического планшета в обучении изобразительной деятельности детей с расстройствами аутистического спектра. Рассматриваются возможности включения работы с планшетом в занятия рисованием, а также преимущества его применения на разных этапах освоения навыков рисования. В статье анализируется влияние эмоционально-волевой и мотивационной сферы у детей с расстройствами аутистического спектра на формирование у них навыков изобразительной деятельности с помощью технических средств. Также анализируются перспективы дальнейшего развития навыков использования графического планшета.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, обучение изобразительной деятельности, формирование навыков рисования, генерализация навыков, графический планшет.

Guseva N.Y., Zimina E.O.

Guseva Nadezhda Yurievna, Candidate of Psychological Sciences, Head of the Regional Resource Center for Supporting Children with ASD, State-Funded Institution of Supplementary Education. 603041, Russia, Nizhny Novgorod, Red partisans st., 8A letter B. E-mail: gn-nglu@yandex.ru.

Zimina Ekaterina Olegovna, teacher of supplementary education of the Regional Resource Center for Supporting Children with ASD, State-Funded Institution of Supplementary Education. 603041 Russia, Nizhny Novgorod, Red partisans st., 8A letter B. E-mail: vedmaeoz@gmail.com.

The use of a graphic tablet in the formation of visual skills in children with autism spectrum disorders

Abstract. The article describes the experience of using a graphic tablet in teaching visual activities to children with autism spectrum disorders. The article discusses the possibilities of including tablet work in drawing classes, as well as the advantages of using it at different stages of mastering drawing skills. The article analyzes the influence of emotional-volitional and motivational spheres in children with autism spectrum disorders on the formation of their visual skills using technical means. It also analyzes the prospects for further development of skills in using a graphics tablet.

Key words: autism spectrum disorders, training in visual activity, formation of drawing skills, generalization of skills, graphic tablet.

Графический планшет – это инструмент, на котором можно писать и рисовать привычным способом, но при этом вся информация синхронно оцифровывается и выводится на монитор подключенного ноутбука или компьютера. Эти планшеты предназначены для работы с графикой и позволяют создать детализированный рисунок. Важным атрибутом этих устройств является стилус – палочка, с помощью которой и осуществляется рисование.

Основное их преимущество перед классическими принадлежностями для рисования – получение оцифрованного изображения, на котором можно быстро и без проблем исправить любую ошибку или пометку, добавить любую деталь.

Обучение детей с РАС требует применения вариативных подходов, прежде всего из-за мозаичности дефицитов детей данной категории, а также парциальности их способностей [1].

Дети с РАС могут иметь одаренность в области изобразительной деятельности, но не реализовать ее из-за сенсорных особенностей (брезгливость к краскам) или проприоцептивных трудностей (контроль нажима карандаша). Данные проблемы может решить работа с графическим планшетом [2].

Часто бывает, что педагогу не удается вовлечь ребенка в какой-либо вид учебной деятельности именно потому, что он сталкивается сразу с несколькими проблемными аспектами состояния ребенка. Например, ребенок выходит за контур при раскрашивании, это проблема, которую мы можем наблюдать и измерить. Причина данной проблемы при этом не может быть очевидной, она требует анализа на основе специальной диагностики [4]. Допустим, в данном примере, проблема несоблюдения контура обусловлена несколькими факторами: нарушение координации глаз-рука, труд-

ность в контроле над нажимом карандаша, гиперчувствительность рук и недостаточный опыт тренировки графомоторных навыков. Если педагог или тьютор начинает решать проблему, не проведя необходимого анализа ее причин, он может усугубить ее, например, обучая ребенка рисованию «рука в руке». Если у ребенка проблема с гиперчувствительностью рук, длительное удерживание карандаша может раздражать его и именно поэтому он торопится закончить задание и выполняет его некачественно. Педагог, захватывая руку ребенка своей рукой, вызывает у него еще большее раздражение и может даже спровоцировать поведенческие проблемы на уроке. Графический планшет позволяет получить результат даже при очень слабом нажиме и начать изобразительную деятельность с ребенком, не нарушая его пространства. Постепенно, с ростом опыта рисования, линии станут более уверенными и четкими, что необходимо требует усиления с использованием дифференциального подкрепления [5, с. 197].

Получив опыт изобразительной деятельности на графическом планшете и компенсировав часть имеющихся проблем, провоцирующих сложности в изобразительной деятельности, мы можем перейти к традиционным формам рисования, например, красками. Ребенок, в ходе качественной и планомерной работы с планшетом, с большой долей вероятности, скомпенсирует дефициты в координации глаз-рука, пространственной ориентации, контроле нажима, подборе красок и т.д. После чего мы приступаем к решению проблемы, которую мы не можем решить косвенными методами – десенсибилизации к работе с красками [3]. В данном случае работа будет проходить наиболее продуктивно, поскольку сопутствующие трудности уже проработаны, и данную изолированную проблему проще

планировать, прогнозировать и влиять на нее.

Также часто бывает, что для ребенка изобразительная деятельность не является мотивационной, но это не обусловлено наличием каких-либо проблем, мешающих ее освоению. Следует отметить, что волевая сфера часто бывает дефицитарной при расстройствах аутистического спектра, ребенку трудно включаться в деятельность, которая не является для него мотивационной. Множество исследований, а также наблюдений педагогов и родителей детей с РАС свидетельствуют о том, что различные средства компьютерных технологий являются мотивационными предметами для них и вызывают наибольший интерес по сравнению с другими предметами окружающей среды. Таким образом, обуславливая мотивационный стимул (планшет и компьютер) с нейтральным (рисование), формируется позитивное отношение к последнему, создавая из него самостоятельный мотивационный стимул.

При творческой работе ребенка с РАС нельзя забывать о его ранимой и неустойчивой эмоциональной сфере. При работе с физической бумагой, карандашами или красками, любой ребенок не застрахован от ошибки или помарки. Такая неприятность, особенно на завершающем этапе работы, может испортить настроение даже нейротипичному ребенку, а для ребенка с особенностями развития может стать настоящей трагедией. Графический планшет позволяет избежать подобных проблем, давая возможность моментально исправить ошибку, что повышает шансы на превращение уроков рисования в мотивационную деятельность для ребенка с РАС.

Выше рассматривался пример использования графического планшета в качестве дополнительного, вводного этапа в изобразительную деятельность. При этом работа с планшетом может стать этапом генерализации, которую можно использовать для обобщения уже сформировавшихся навыков. Обобщение важ-

но для всех детей с РАС и для всех видов деятельности, которые они осваивают. Без возможности генерализации, применения навыка в любой другой среде, они быстро распадаются или реализуются в исключительно заученном контексте.

В дальнейшем навыки работы с графическим планшетом можно использовать не только в рисовании, но и в выполнении любых письменных работ, причем в разных предметных областях: записывать примеры или ответы задач, писать слова, вставлять пропущенные буквы, выделять в тексте слова, выбирать правильный ответ в тесте – все задания, которые ребенок неохотно выполняет ручкой в тетради.

Роль мотивации в развитии ребенка с РАС трудно переоценить и современные технические средства, в том числе, графический планшет, могут значительно повысить мотивацию и не только в обучении. Графический планшет может стать современным форматом полезного и развивающего семейного досуга. Рисование на графическом планшете можно использовать в развитии навыков самозанятости, а также других направлений деятельности: обработка и ретушь фотографии, дополнение их надписями и рисунками и т.д.

Работу на графическом планшете можно и нужно использовать в совместных играх со сверстниками, обеспечивая тем самым качественную и интересную для всех детей инклюзию.

Таким образом, графический планшет, как и многие другие обучающие компьютерные средства, может быть эффективен в различных способах его применения в обучении. Важно не заменять современными технологиями процесс естественного обучения через взаимодействие с педагогом, который особенно необходим ребенку с РАС. При этом необходимо использовать доступные элементы технических средств в обогащении учебного процесса и творческой деятельности детей с РАС через повышение мотивации и интереса, а также за счет эффекта фасилитации в процессе обучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Загуменная О.В., Васильева А.В., Кистень В.В., Петрова О.М. Организация среды при обучении детей с РАС // Аутизм и нарушения развития. 2018. Том 16. № 1. С. 13-17.
2. Карпенкова И.В. Использование компьютера в развитии детей с особенностями развития и общении с ними: Методическое пособие. Москва: Наш Солнечный Мир. 2013. 84 с.
3. Купер Дж., Херон Т., Хьюард У. Прикладной анализ поведения. Редактор перевода: Н.Н. Алипов. Научный консультант перевода: З.Х. Измайлова-Камар. Москва: Практика. 2016. 864 с.
4. Мелешкевич О., Эрц Ю. Введение в прикладной анализ поведения (АВА): принципы коррекции проблемного поведения и стратегии обучения детей с расстройствами аутистического спектра и другими особенностями развития. Самара: Изд. дом «Барак-М». 2015. 208 с.
5. Шрамм Р. Детский аутизм и АВА: терапия, основанная на методах прикладного анализа поведения. Екатеринбург: Рама Паблишинг. 2014. 208 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Zagumennaja O.V., Vasil'eva A.V., Kisten' V.V., Petrova O.M. Organizacija sredy pri obuchenii detej s RAS // Autizm i narushenija razvitija. 2018. Tom 16. № 1. S. 13-17.
2. Karpenkova I.V. Ispol'zovanie komp'jutera v razvitii detej s osobennostjami razvitija i obshhenii s nimi: Metodicheskoe posobie. Moskva: Nash Solnechnyj Mir. 2013. 84 s.
3. Kuper Dzh., Heron T., H'juard U. Prikladnoj analiz povedenija. Redaktor perevoda: N.N. Alipov. Nauchnyj konsul'tant perevoda: Z.H. Izmajlova-Kamar. Moskva: Praktika. 2016. 864 s.
4. Meleshkevich O., Jerc Ju. Vvedenie v prikladnoj analiz povedenija (ABA): principy korrekcii problemnogo povedenija i strategii obuchenija detej s rasstrojstvami autisticheskogo spektra i drugimi osobennostjami razvitija. Samara: Izd. dom «Barah-M». 2015. 208 s.
5. Shramm R. Detskij autizm i AVA: terapija, osnovannaja na metodah prikladnogo analiza povedenija. Ekaterinburg: Rama Pabliishing. 2014. 208 s.

Поступила в редакцию 27.11.2020.

Принята к публикации 01.12.2020.

Для цитирования:

Гусева Н.Ю., Зимина Е.О. Использование графического планшета в формировании навыков изобразительной деятельности у детей с расстройствами аутистического спектра // Гуманитарный научный вестник. 2020. №11. С. 17-20. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/11/GusevaZimina.pdf>